

ЗА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЕЛЕКТРОННИ МУЗИКАЛНИ ИНСТРУМЕНТИ И КОМПЕТЕНТНОСТЕТЕ НА БЪДЕЩИЯ НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ

ЦАНИМИР БАЙЧЕВ, БОЖАНКА БАЙЧЕВА

LEARNING ELECTRONIC MUSICAL INSTRUMENTS AND COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS

TSANIMIR BAYCHEV, BOZHANKA BAYCHEVA

***Abstract:** In this paper concerns about training on electronic musical instruments to students and the formation of musical skills and competencies needed for future employment as primary school teachers. Training is tailored to the achievements of contemporary information and communication technologies and their potential for use in education.*

Keywords Students, electronic musical instruments, training, competencies

Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ К. Преславски“ – РД-08-276/11.03.2015.

При подготовката на малките ученици, в началния етап на обучение, се полагат основите на естетическото и музикалното им възпитание и образование. Важна роля при решаването на тази задача принадлежи на началния учител. Само човек с достатъчна професионална подготовка може целенасочено да възпитава и обучава децата от ранна и начална училищна възраст.

Студентите, обучавани в специалностите „Начална училищна педагогика и информационни технологии“ и „Начална училищна педагогика и чужд език“ в Колеж-Добрич, добиват теоретична, специализираща и технологична подготовка в съответствие със

специалността. Усвояват професионални умения за осъществяване на учебно-възпитателния процес в началния етап на образование, за оценяване на знанията и уменията на учениците по различните учебни предмети, включително по музика .

Днес все по-остро се поставя въпросът за значението на практическото овладяване на музикалното изкуство от началния учител. Затова е важно включването на музикалния инструмент в учебния план, тъй като осигурява специализираща музикално-практическа подготовка на бъдещия учител.

Учебната програма по електронни музикални инструменти (ЕМИ) е разработена в съответствие с квалификационната характеристика на образователната квалификационна степен „професионален бакалавър“-начален учител. Това определя не само професионалното предназначение на учебното съдържание на тази учебна дисциплина в учебната програма, но и критериите за подбора му:

- редуциране на съвременните постижения на обучението по ЕМИ и определяне на нейното съдържание с оглед на знанията, уменията, компетентностите, които студентът трябва да овладее, за да формира готовност за изпълнение на своите музикално-педагогически задължения в бъдещата си професия;

- овладяване на нови знания и компетенции, необходими за бъдещото обучение на студента, т.е. на основа, над която се надграждат знанията и уменията при овладяване на дисциплини, свързани с практическото приложение на обучението по ЕМИ / Теория и методика на музикалното обучение и др./;

- разработване на технология за оценка, прогноза и евентуална корекция в овладяването на учебното съдържание, съотнесено към бъдещата професия.

Свиренето на електронни музикални инструменти е художествена дейност, която на основа на придобити музикални знания, умения и компетентности, интегрира

различни действия с музикално-изпълнителски, психолого-педагогически и организационно-управленчески характер. Това е процес, свързан с проектирането и реализирането на обективни педагогически механизми за организация и управление на провежданото музикално обучение от страна на преподавателя и управление на собствените действия от страна на студента, участващ в това обучение. Обучението по ЕМИ е целенасочен, обоснован и педагогически организиран процес, осъществен от интерпретивна /аналитична/, изпълнителска /евристична/, планирана – управленческа /педагогическа/ и организационна /реализирана/ дейност, т.е. от комплекс от дейности.

Свиренето на електронни музикални инструменти, разглеждано като музикално-изпълнителска художествена дейност, определя специфичните особености /принципи, подходи, форми, методи, средства/, обуславящи образователния процес.

В обучението по ЕМИ са интегрирани: технология на педагогическото сътрудничество, на проблемното и диалоговото обучение, на диференциалното обучение и компютърните образователни технологии.

Прилагането на квалификационния, компетентностния, рефлексивния, хуманистичния и човекоцентричния подход в съвременното висше образование налага преход от парадигмата „преподаване“ /предаване на знания/ към парадигмата „учене“ /формиране на знания, компетенции - потенциали за действие/.

Овладяването на музикалните знания, умения и компетентности при обучението по ЕМИ се реализира чрез осъществяването на образователния процес в два основни варианта:

- репродуктивен – възприемане, придобиване и възпроизвеждане на учебната информация;
- творчески - самостоятелност при осмисленост и прилагане на учебната информация в нови педагогически ситуации.

Учебното съдържание, включено в учебната програма по ЕМИ, се реализира в два модула:

При първия модул то е насочено към обучаване на студентите в свирене на електронни музикални инструменти. Становището, че „модел на специалиста, обучаван във висшите учебни заведения, съгласно квалификационния подход, е квалификационната характеристика, която точно определя знанията, уменията, компетентностите и съответните към тях компетенции, личностно-професионални качества и способности, които той овладява и формира в процеса на обучението” [1, с. 23].

По време на обучението у студентите се формират:

- *музикални способности*, включени в комплекса на музикалността: специални музикални способности (музикално-слухови способности и музикално-продуктивни способности – изпълнителски и творчески) и общи музикални способности – музикално-познавателни способности и емоционално-оценъчни способности.

- *знания* за възможностите на ЕМИ и тяхното използване в професионалната им практика, свързани с теория на музиката и добиване на музикална грамотност; за музикално-изразните средства, т.е. овладяване езика на музикалното изкуство; за жанровете в музикалното изкуство; за авторите на музикалните произведения, които свирят.

- *музикално-изпълнителски умения*: формиране на двигателни навици и умения за свирене на инструмента – техника за свирене с една и две ръце; координация между двете ръце; умения за свирене в темпо; придобиване на начални умения за свирене в ансамбъл – (едновременно започване и свършване, съобразяване с темпото и динамиката на изпълнението на другите в групата и т.н.); умение да се вслушват и да упражняват активен слухов контрол – работа със и без слушалки; умения за свирене в синхрон с автоматичния акомпанимент на синтезатора.

▪ *познавателни умения*: решаване на музикални задачи на основа на придобитите знания и умения; решаване на нови музикални задачи чрез трансфер на овладени знания и умения ;решаване на проблемни задачи; творчески задачи, осигуряващи възможност на студентите за изява на авторските им възможности.

Компетентностите са основен критерий за професионализъм. Тяхното формиране е постигане на съответствие между наличните познавателни ресурси на индивида и изискванията на реалната в случая образователната среда. В дефиницията на Европейската квалификационна рамка компетентността се разглежда като доказана способност за използване на знания, умения и личностни, социални и методически дадености в рамките на професионалното и личното развитие [4].

„Компетентностната ориентация е такава ориентация на образователния процес, в която приоритетна е насочеността към цели, свързани с мотивацията, самоопределението, самоактуализацията, социализацията и развитието на индивидуалността. В качеството на инструменти за постигането на тези цели се проявяват принципно нови образователни понятия: компетенции, компетентност, професионални качества и др., които най-общо могат да се обединят в понятието “ключови компетенции” [3].

Компетенциите, които трябва да придобият студентите в областта на музикално-практическите дисциплини, са важни за успешното реализиране на музикално-педагогическия процес в училището.

При обучението по електронни музикални инструменти у студентите се изграждат следните музикални компетентности:

1. *Музикално-теоретическата компетентност* включва основни музикално-теоретични знания, свързани с теория на музиката, инструментознание, солфедж, хармония, музикален анализ, осигуряващи овладяването на инструмента и възможности за анализ на песни, на базата

на който студентите самостоятелно да съставят аранжimenti и партитури към детски и училищни песни, да създават собствен звуков продукт (караоке файлове) с помощта на синтезатора и компютърни музикални програми.

2. *Музикално-изпълнителската компетентност* включва: създаване на естетическо отношение към музикално-изпълнителската дейност и инструменталната музика; формиране на мотивация за ефективно овладяване на синтезатора; изграждане на изпълнителски умения и техника; придобиване на умения за организация на изпълнителската дейност и самоконтрол при усвояване техниката за свирене на електронния инструмент; използване на придобитата грамотност за владеене на музикалните електронни ресурси при създаване на собствен звуков продукт и предаване на музикалната информация на учениците чрез средствата за невербална комуникация.

3. *Музикално-педагогическата компетентност* допълва педагогическата компетентност, която се формира у студентите от всички изучавани дисциплини с развитието и формирането на специфични, специализирани знания, умения и способности като: мотивация за активно участие в музикално-изпълнителската дейност; знания за новостите в областта на музикалното образование и възпитание; умение за решаване на педагогически задачи в конкретна учебна музикална ситуация; изграждане умения за по-нататъшно самообучение и самоусъвършенстване; култура на общуване при педагогическото взаимодействие и умение за работа в екип (при ансамбловото изпълнение); подбиране на музикален репертоар, съобразно възрастта на учениците, приложим в педагогическата практика.

Създаването и формирането на горепосочените компетентности и съответните компетенции у студентите – бъдещи учители се основава на следните подходи [2]:

- *квалификационен подход* – осигуряващ формирането на компетенции, овладяването на знания и

умения, заложен в квалификационната характеристика на обучавания, необходими за придобиване на професионалната квалификация начален учител.

▪ *компетентностен подход* – осигуряващ създаването на музикално-педагогически компетентности и съответните им компетенции, формиращи професионалната подготовка на бъдещия начален учител.

„Компетентностният подход води до сериозни изменения в съдържанието и технологиите на образователния процес, в системата за взаимодействие между преподавателите и обучаемите, стратегията, на които трябва да бъде насочена преди всичко към овладяване на последните механизми на професионална самоидентификация, самоопределение в учебните и житейските ситуации и като резултат, на механизмите на професионално и личностно саморазвитие” [3].

▪ *личностен подход* – осигуряващ формиране на личностни професионални качества, необходими за бъдещата професия [2].

При този подход се осигурява развитие и саморазвитие на личността на студента, основавайки се на неговите индивидуални особености и качества.

▪ *личностни-професионални качества*: „възможност за проектиране на подходящи действия за оптимални педагогически решения в дадени музикалнообразователни ситуации, самостоятелност в организиране на музикално-педагогическа дейност за решаване на определени образователни задачи, бързо адаптиране към променящите се професионални условия; отношение към „валидността”, значимостта и съвместимостта на изучаваната учебна дисциплина като приложимост в бъдещата им професия; осмисленост и построяване на междудисциплинарни модели при решаване на професионални ситуации, като включват знания и умения, добити при изучаването на други дисциплини; обективно оценяване и интерпретиране на получените резултати от музикално-педагогическата си дейност [1, с. 23-24].

Обучението по музикален инструмент подпомага процеса на формиране и изграждане на лични професионални качества, свързани с формиране на увереност при изпълнение на инструмента чрез усъвършенстване на изпълнителските навици и умения; формиране на съзнателност, инициативност, активност и отговорност при изпълнението на поставените задачи; формиране на комуникативни умения при свирене в ансамбъл и работа в екип; формиране на навици за бъдещото самообучение и самоусъвършенстване.

Обучението по ЕМИ провокира мисленето и творческото въображение при съставянето на аранжиментите, развива наблюдателността и съобразителността.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Атанасова-Вукова**, Ан. Рейтингова система за оценяване на знанията и уменията на студентите от специалност „Педагогика на обучението по музика” В: Иновации в образованието , ШУ „Еп. Константин Преславски”, Педагогически факултет, 2010, с.21 – 37.
2. **Baycheva**, B., Ts. Baychev Establishing the Musical and Pedagogical Competence of College Students in Teaching them Electronic Musical Instruments // TEHNOLOGIJA, INFORMATIKA I OBRAZOVANJE. STANJE I PROBLEMI, CILJEVI I MOGUCNOSTI, PROMJENE I PERSPEKTIVE, Vanja Luka, 2013; 7: 585-593.
3. **Вацов**, С. Предизвикателствата на компетентностния подход, International Science conference 4th - 5th June 2009, Stara Zagora, BULGARIA "Economics and Society development on the Base of Knowledge" Education, Volume II p.115-119.
4. **Към ЕКР** и учене през целия живот. Работен документ на Комисията на Европейските общности, Брюксел, 2005, http://mail.nacid.bg/newdesign/bg_eu/att_files/prof_obr_i_obuch-kum_evr_kvalifikacia_uchene_BG.pdf